

Proposition de création d'un Club nature IMT Atlantique pour les étudiants et personnels

Frédéric PALLU DIREX
V.3.2 – 13 mai 2026

1. Contexte

Dans une démarche volontariste et engagée, IMT Atlantique a progressivement transformé la gestion de ses espaces verts afin de mieux prendre en compte la préservation de la biodiversité et la bonne intégration des campus dans leur environnement naturel. C'est dans cette logique que les campus de Brest, Nantes et Rennes sont labellisés « Refuge LPO » et « Espace Regain – Bretagne Vivante ».

À partir de 2020, cette dynamique a été complétée par la mobilisation d'associations naturalistes pour la réalisation d'inventaires de biodiversité. Ces inventaires — réalisés notamment par le GRETIA et Bretagne Vivante — constituent une première brique de diagnostic naturaliste, avec pour objectif de permettre à la DPSG d'effectuer les meilleurs choix de valorisation et de gestion des espaces verts. On observe désormais la mise en place progressive d'une démarche de gestion différenciée des espaces verts, particulièrement favorable à la biodiversité.

Ces démarches s'inscrivent dans le contexte plus large de la prise de conscience de l'effondrement du vivant, documenté notamment par l'IPBES depuis sa création en 2012. Le référentiel IMT de « l'ingénieur responsable », publié en octobre 2021, intègre la dimension biodiversité dans la compétence consistant à « analyser de manière systémique l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et sur le changement climatique ». La politique de Transformation écologique et sociétale (TES) d'IMT Atlantique, approuvée en Conseil d'École au sein du Plan stratégique 2022-2027, comporte également un axe « Préserver la diversité des espèces et les ressources », décliné notamment à travers l'objectif de « régénérer la biodiversité sur nos campus et par nos activités de recherche ».

2. Objet

Le Club nature IMT Atlantique a vocation à rassembler des étudiants et des personnels de l'école intéressés par les activités naturalistes, sur les campus ou en dehors de ceux-ci.

Le Club a vocation :

- à valoriser la biodiversité et l'observation de la nature sur les campus de Brest, Nantes et Rennes ;
- à contribuer aux inventaires naturalistes et aux suivis de biodiversité (oiseaux, petits mammifères, pollinisateurs, papillons, reptiles, etc.), organisés en propre ou avec les associations naturalistes partenaires de l'école, et à contribuer à la conservation et à la valorisation des données produites ;

- à organiser les relations avec les associations naturalistes intervenant sur les campus : diffusion d'informations, organisation de visites et constitution de groupes d'étudiants et de personnels associés ;
- à contribuer, à titre consultatif, aux décisions de l'administration de l'école pouvant avoir un impact sur la biodiversité des campus (gestion des espaces verts, choix des plantations, implantation de dispositifs favorables à la biodiversité : nichoirs, perchoirs à rapaces, enrochements, etc.) ;
- à acquérir de petits équipements d'observation de la nature (filets à insectes, nappes de battage, longue-vue, caméra-piège, détecteur d'ultrasons pour chiroptères, etc.) ainsi que des consommables utiles aux suivis naturalistes, et à en assurer la gestion et la mise à disposition gracieuse auprès de ses membres ;
- à organiser des manifestations contribuant à la diffusion des connaissances naturalistes : conférences, projections, rencontres ou participation à des manifestations organisées par des tiers ;
- à appuyer l'école dans la définition des enseignements en lien avec la biodiversité.

3. Organisation

Le Club nature est proposé comme une activité bénévole et volontaire au sein de l'école. Les activités organisées dans ce cadre permettent de couvrir les responsabilités des personnels et étudiants participants.

Un correspondant du Club est désigné sur chacun des campus, sur la base du volontariat, pour une durée d'une année universitaire. La reconduction de cette fonction est tacite. Les correspondants assurent notamment la gestion des matériels mis à disposition du Club sur chacun des campus.

Le Club désigne également un interlocuteur unique auprès de l'École, en charge du suivi des dépenses et du respect du budget.

Tout personnel ou étudiant qui en exprime le souhait peut participer aux activités du Club, sous réserve d'en respecter les objectifs et principes de fonctionnement, ce qui lui confère la qualité de membre du Club. Le Club tient à jour une liste de ses membres.

Le Club se réunit au moins à deux reprises au cours de l'année universitaire :

- une réunion de début d'année, organisée avant la fin du mois d'octobre, afin de présenter le Club aux personnels et étudiants, notamment aux BDD (Bureaux du Développement Durable) et aux étudiants nouvellement arrivés à l'école et intéressés par les questions de biodiversité ;
- une réunion de fin d'année, organisée avant la fin du mois de juin, afin de dresser le bilan moral et financier de l'année, d'élire le responsable du Club et, le cas échéant, de pourvoir les autres rôles nécessaires à son fonctionnement.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En fonction de la dynamique du Club et des intentions des associations de personnels (ASPIR pour le campus de Nantes) et des BDD étudiants, le Club nature pourrait ultérieurement être rattaché à ces structures, sans modification de son objet.

4. Responsabilités

Les membres du Club nature sont couverts par l'assurance de l'École, à titre personnel et pour leur responsabilité civile, dans le cadre des activités du Club organisées sur les campus.

Pour les activités organisées en dehors des campus (par exemple dans le cadre de sorties avec des associations naturalistes), les membres du Club s'engagent à être couverts à titre personnel par une assurance responsabilité civile.

En dehors des activités organisées dans le cadre du Club, les membres s'expriment à titre personnel et n'engagent pas l'École.

5. Ressources

Les financements nécessaires à l'achat de petits équipements sont composés de financements externes obtenus sur la base de dossiers déposés par le Club, au titre de l'école, auprès de financeurs potentiels.

6. Déontologie

L'objectif du Club est de contribuer à la préservation de la biodiversité, à une meilleure connaissance de la nature, à la compréhension des relations entre biodiversité et changement climatique, ainsi qu'à l'encouragement de la prise en compte de la biodiversité dans le fonctionnement de l'école.

Le Club nature inscrit ses actions dans une démarche de connaissance, de sensibilisation et de préservation de la biodiversité fondée sur l'état des connaissances scientifiques.

Les activités d'observation menées dans le cadre du Club s'inscrivent dans une démarche de respect du bien-être animal et de limitation des perturbations apportées aux milieux et aux espèces observées. Les captures ou manipulations éventuelles d'animaux ne peuvent être réalisées que dans le cadre de protocoles scientifiques, pédagogiques ou naturalistes explicitement encadrés, dans le respect de la réglementation applicable et des bonnes pratiques naturalistes.

Le Club nature est apolitique et non partisan.
